

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

[DIÓCESIS](#)[OBISPO](#)[CURIA Y DELEGACIONES](#)[PARROQUIAS](#)[CATEDRAL](#)[CÁRITAS](#)[PUBLICACIONES](#)[PORTAL DE TRANSPARENCIA](#)

JUL 02 2021 **Concluye la restauración de la torre-alminar de San Juan**

Está declarada Bien de Interés Cultural y se encuentra dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros

La restauración de la torre-alminar de la iglesia de San Juan de los Caballeros ha terminado tras un proceso de recuperación y rescate del Bien de Interés Cultural. La diócesis de Córdoba se comprometió, mediante un convenio, a colaborar en el proyecto con la aportación de quince mil euros para la ejecución de las obras de

restauración y la contratación y supervisión de trabajos de los técnicos especializados en las tareas restauradoras.

La Asociación Centro Histórico de Córdoba ha sido la encargada de promover la restauración y ha contado con el apoyo de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, titular de la torre, y el Ayuntamiento de Córdoba.

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

NOTICIAS RELACIONADAS:

- › **Continúa la restauración de la torre-alminar de San Juan**
Comienza así la segunda fase en la que se rehabilitará la parte interior y abrirá al público ...
- › **Restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros**
El convenio lo firmaron, la Asociación Centro Histórico Córdoba y D. Demetrio Fernández, en el Obispado...
- › **La Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros ya está iluminada**
Está pendiente la segunda fase de las obras, que afecta al interior, gracias a la cual se volverá a abrir..
- › **Concluye la restauración del Cristo de la Tabla de Montilla con las ayudas al arte sacro**
Hasta diez proyectos de la provincia de Córdoba se han beneficiado de estas ayudas, desarrolladas por primera vez en Andalucía...